

TIBBIY LABARATORIYADA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Kamolova Sevinch Abduqayumovna

Toshkent tibbiyot akademiyasi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10591790>

Annotatsiya. 2023 yil tibbiyot sohasida ajoyib yutuqlarga erishdi va sog'liqni saqlashga yondashuvimizni inqilob qiladigan yutuqlardan biri bu mRNK texnologiyasidir. Ushbu innovatsion yondashuv kasalliklarning oldini olish va davolashda sezilarli yutuqlarga yo'l ochdi. Mazkur maqolada tibbiy laboratoriyada innovatsion texnologiyalarni qo'llash haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Sog'liqni saqlash tizimi, tibbiy laboratoriya, labarant, innovatsion texnologiyalar, moddiy-texnika bazasi, xususiy tibbiyot tashkilotlari.

Zamonaviy tibbiyot texnologiyalari va farmatsevtika vositalari yordamida bugungi kunda o'tmishda katta tibbiy muammo bo'lgan ko'plab kasalliklarni davolash mumkin. Ammo amaliy tibbiyotning rivojlanishi va umr ko'rish davomiyligining oshishi bilan sog'liqni saqlashning vazifasi so'zning to'liq ma'nosida tobora dolzarb bo'lib bormoqda: nafaqat kasalliklarga qarshi kurashish, balki inson faol hayot tarzini olib borishi uchun mavjud sog'lig'ini saqlash. va keksalikka qadar jamiyatning to'la huquqli a'zosi bo'lib qoladi.

Sog'liqni saqlash tizimining samarali rivojlanishi ko'p jihatdan sog'liqni saqlash xodimlarining eng katta tarkibiy qismi sifatida o'qitishning kasbiy darajasi va sifati, tibbiyot xodimlarini oqilona joylashtirish va ulardan foydalanishga bog'liq. Zamonaviy sog'liqni saqlash tizimida hamshiralik ishi muhim inson resurslariga ega bo'lgan muhim tarkibiy qism bo'lib qolmoqda.

ASOSIY QISM

Sog'liqni saqlash oldida turgan yangi vazifalarga muvofiq, hamshiralarning funksiyalari va faoliyatining tashkiliy shakllari o'zgarib bormoqda. Tibbiyot fanining rivojlanishi bilan sog'liqni saqlash tizimida hamshiralarning roli ortib bormoqda. Bemorlarga g'amxo'rlik qilish uchun tobora murakkab bo'lgan tibbiy va texnik bilimlarni o'zlashtirish va yangi ko'nikmalarga ega bo'lish, shuningdek, mavjudlarini yaxshilash kerak.

Butun dunyoda tibbiy laboratoriyalarda innovatsiyalar kundalik amaliyotning asosi sifatida qaraladi, u bemorlarga xizmat ko'rsatish sifatini oshirish va tibbiy xizmatlar narxini pasaytirishga qaratilgan. Innovatsion yechimlarga bo'lgan ehtiyoj juda yuqori, chunki bugungi sog'liqni saqlash tizimlari o'sib borayotgan xarajatlarni cheklab, qulay, xavfsiz va samarali xizmatlarni taqdim etish uchun kurashmoqda.

Agar innovatsion jarayon tegishli moddiy-texnika bazasi bilan ta'minlanmasa va moliyaviy ta'minotga ega bo'lmasa, innovatsiyadan real foydalanishni kutish muammoli. Innovatsion loyihani amalga oshirishda innovatorlarning ham, amaliy tibbiyot xodimlarining ham shaxsiy qiziqishlari muhim rol o'ynaydi. Bu xususiy va davlat sog'liqni saqlash sohalarida yangi tibbiy texnologiyalarni joriy etishdagi farqlarda yaqqol ko'zga tashlanadi. Sog'liqni saqlashning xususiy sektorida yangi texnologiyalar va uskunalarni joriy etish raqobat elementi, bemorlar va moliyalashtirish, qo'shimcha foyda va xodimlarning ish haqini oshirish uchun kurashdir. Sog'liqni saqlashning davlat sektorida yangi texnologiyalarni joriy etish muammoli, tibbiyot tashkilotlarida, qoida tariqasida, innovatsion loyihalarni amalga oshirish uchun bo'sh mablag'lar mavjud emas, markazlashtirilgan mablag'lar mavjud emas, yangi texnologiyalarni joriy etuvchi tibbiyot xodimlari rag'batlantirilmaydi. Natijada, ayrim hududlarda xususiy tibbiyot davlat sog'liqni saqlash sektorini ortda qoldira boshladi.

So'nggi yillarda xususiy tibbiyot tashkilotlarida o'rta tibbiyot xodimlarining kasbiy vazifalari ushbu tashkilotlar oldida turgan vazifalarga muvofiq tez o'zgarib bormoqda. Xususiy tibbiyot tashkilotidagi hamshiralarga davlat tizimiga qaraganda ko'proq vazifalar yuklangan; hamshiralar faoliyati aholining tibbiy yordam sifatiga bo'lgan o'zgaruvchan talablariga javob berishi kerak. Xususiy tibbiyot tashkilotida tibbiy yordam sifatiga alohida ahamiyat beriladi.

Labarantlarning amaliy faoliyatiga innovatsion texnologiyalarni joriy etish va labarantlik xizmati sifati o'rtasidagi bog'liqlikni ta'kidlash lozim. Jarayon qanchalik texnologik rivojlangan bo'lsa, bemorga qancha vaqt ajratilsa, hamshiralik xizmatining sifati shunchalik yuqori bo'ladi. Tadqiqot davomida labarantlar tibbiy laboratoriya xizmatining sifatini o'z-o'zidan baholadilar, natijada barcha respondentlar o'zlari ko'rsatayotgan hamshiralik xizmatlari sifatini yuqori deb baholadilar.

Labarantlarning kundalik amaliyotida innovatsion texnologiyalardan foydalanish uning ishini yanada professional, qulay qiladi, asosiy kasbiy vazifalarni bajarish xavfsizligi va qulayligini ta'minlaydi, mehnat xarajatlarini kamaytiradi, diagnostika va davolash jarayonini tez va samarali amalga oshirish imkonini beradi.

XULOSA

2023 yil tibbiyot texnologiyalari sohasida ajoyib o'zgarishlarga guvoh bo'ldi. Kelajakda davom etayotgan tadqiqotlar va yangi texnologiyalarning integratsiyasi kasallikning oldini olish, davolash va bemorlarni parvarish qilish

uchun yangi imkoniyatlarni taklif qiluvchi tibbiy landshaftni shakllantirishda davom etishi kutilmoqda. 2023-yilgi tibbiyot yutuqlari faqat boshlanishdir. 2024-yilda biz bundan yuqori va yangi yutuqlarni kutamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Нишонов, А. А., & Нуриддинова, Н. Ф. (2023). Лаборатория тадқиқотларининг замонавий имкониятлари (Doctoral dissertation, KLINIK LABORATOR DIAGNOSTIKADA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH, MUAMMOLAR VA YECHIMLAR).
2. Иванова О.В. Перспективы совершенствования и развития сестринского дела в Пермском крае // Главная медсестра. – 2010. – № 3. – С.16-24.
3. Островская И. В. Медицинские сестры и инновационные технологии в здравоохранении / И. В. Островская // Мед. сестра. — 2009. — № 3. — С.4–9.